

Wykaz gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) zebranych na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego w latach 2002-2023

BARBARA LIS* , DOMINIK ŁĘGOWSKI

¹ Instytut Biologii, Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

² Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Oddział Stobrowski Park Krajobrazowy,
Ładza, ul. Reymonta 3, 46-034 Pokój

*autor do korespondencji: canta@uni.opole.pl

Abstract. [List of species of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) collected in the area of Stobrawa Landscape Park in the years 2002-2023]. A list of 273 species of true bugs representing 31 families, collected in Stobrawa Landscape Park in 2002-2023 is presented. The presence of 163 species collected in this area is confirmed. One hundred ten species were collected in Stobrawa Landscape Park for the first time. *Orius vicinus* (Ribaut) (Anthracoridae), *Aradus brevicollis* (Fallén) (Aradidae) and *Hebrus ruficeps* Thomson (Hebridae) were reported for the first time from Lower Silesia, and *Acetropis gimmerthalii gimmerthalii* (Flor), *Plesiodema pinetella* (Zettstedt), *Tytthus pygmaeus* (Zetterstedt) (Miridae), *Emblethis denticollis* Horváth, *Emblethis griseus* (Wolff), *Emblethis verbasci* (Fabricius), *Pionosomus opacellus* Horváth, and *Plinthisus brevipennis* Letreille (Rhyparochromidae) are new to Upper Silesia.

Key words: true bugs, new records, faunistics, distribution, rare species, Poland.

Wstęp

Stobrowski Park Krajobrazowy, leżący w obrębie dwóch regionów zoogeograficznych (Dolny i Górny Śląsk) (Burakowski i in. 1973), na terenie 12 gmin województwa opolskiego, został utworzony 28 września 1999 roku, w celu ochrony unikatowych siedlisk oraz rzadkich i podlegających ochronie gatunków flory i fauny (<https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/wie-wparkkrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.21>).

Pierwsze dane faunistyczne na temat występowania pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera, Heteroptera) obszaru, na którym obecnie znajduje się Stobrowski Park Krajobrazowy, dotyczą pojedynczych stanowisk wymienianych przez entomologów niemieckich (Assmann 1854; Scholz 1931; Polentz 1944, 1957). Dopiero po utworzeniu Stobrowskiego Parku Krajobrazowego, na początku XXI wieku, pojawiły się publikacje, które znacznie wzbogaciły stan poznania fauny Heteroptera na tym terenie (Łęgowski 2009; Hebda i Mazur 2010; Hebda 2012; Hebda i in. 2016; Gierlasiński in. 2018, 2019b, 2020a, 2021, 2022, 2023). Dzięki tym badaniom, na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego stwierdzono do tej pory występowanie 213 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych. W ustaleniu ich listy wydatnie pomogły informacje znajdujące się na stronie <http://www.heteroptera.us.edu.pl> (Gierlasiński i Taszakowski 2013-2023).

Celem niniejszej pracy było przedstawienie niepublikowanych do tej pory danych na temat występowania gatunków lądowych pluskwiaków różnoskrzyd-

łych, które zostały zebrane na terenie Stobrowskiego Parku Krajobrazowego w latach 2002-2023.

Teren badań i zastosowane metody

Badaniami faunistycznymi, prowadzonymi nieregularnie i często przypadkowo, objęto liczne stanowiska, które zostały przyporządkowane do odpowiednich regionów i kwadratów UTM dzięki wykorzystaniu programu udostępnionego przez Krajową Sieć Informacji o Bioróżnorodności, zamieszczonego na stronie internetowej <https://gis.biomap.pl/>.

Poniżej zostały wymienione wszystkie stanowiska badawcze wraz z kodami kwadratów UTM, w których one się mieszczą:

Śląsk Dolny: Borucice [XS84], Dąbrowa Namysłowska [XS95], Gęsi Staw [XS93], Kaniów [XS93], Klara [XS93], Lubsza [XS74], Nowe Kolnie [XS83], Rogalice [XS84], Rybna [XS83], Stobrawa [XS83], Świątynia Matyldy [XS94], Wielopole [XS93], Wronów [XS82].

Śląsk Górny: Budkowiczanka – krowi most [YS03], Dąbrówka Łubniańska [BB83], Czarna Woda k. Pokoju [YS04], Grabice [YS04], Kały [BB93], Kotlarz [YS03], Krzywa Góra [YS03], Ładza [YS03], Murów [YS03], Nowa Bogacica [BB94], Okoły [YS03], Pokój [XS94] [YS04], Prąznica [YS03], Radomierowice [BB94], Stare Budkowice [BB93], Stare Budkowice – Wierzchowiny [BB93], Święciny [YS04], Szubiennik [YS04], Wierzchowiny [BB93], Zagwizdzie [YS04].

Materiał odławiano przede wszystkim przy użyciu czerpaka oraz na „upatrzonego”. Zebrane okazy, prepa-

rowane w tradycyjny sposób (rozpięte na szpilkach i kartonikach), oznaczano przy wykorzystaniu specjalistycznych kluczy do oznaczania (Gierlasiński i in. 2019a, 2020b; Gorczyca 2004; Gorczyca i Herczek 2002, 2008; Lis B. 1999, 2007; Lis B. i in. 2008; Lis J. A. 2000; Lis J. A. i in. 2012; Péricart 1972, 1987, 1998a, 1998b, 1998c; Wróblewski 1968, 1980; Wagner i Weber 1964).

Klasyfikacja pluskwiaków została przyjęta za Katalogami palearktycznych Heteroptera (Aukema i Rieger 1995, 1996, 1999, 2001, 2006; Aukema i in., 2013) i zmodyfikowana w oparciu o najnowsze zmiany zamieszczone w monografii dotyczącej Heteroptera (Schuh i Weirauch, 2021).

Materiały

W niniejszej pracy uwzględniono okazy zbierane przez drugiego autora (D. Łęgowski) w latach 2002-2023, który rozpoczął badania już w czasie przygotowywania pracy magisterskiej, obronionej w 2002r. i opublikowanej w 2009r. (Łęgowski 2009).

Badania terenowe tego autora były kontynuowane, a zebrany materiał był sukcesywnie, do 2005r., przekazywany do ówczesnej Katedry Biosystematyki Uniwersytetu Opolskiego (obecnie Instytut Biologii UO). Ta część materiału, ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących terminu zbioru, została w wykazie gatunków określona, jako zebrana „przed 2005r.” W latach późniejszych (2005-2023) zebrany materiał był gromadzony w zbiorach D. Łęgowskiego, które liczą obecnie ok. 3,5 tys. okazów. Ponadto w pracy uwzględniono okazy zebrane na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego przez pierwszego autora (B. Lis).

Wyniki

Zebrane w latach 2002-2023 okazy oznaczono do 273 gatunków reprezentujących 31 rodzin Heteroptera. Dzięki badaniom faunistycznym na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego potwierdzono obecność 163 gatunków podawanych w wymienionych w bibliografii artykułach opublikowanych wcześniej, pozostałe 110 gatunków, to gatunki zebrane na terenie Parku po raz pierwszy.

Wśród nich są gatunki, które zostały stwierdzone po raz pierwszy na Górnym lub Dolnym Śląsku, co zostało odpowiednio wyróżnione w zamieszczonym poniżej wykazie. Są to: *Orius vicinus*, *Aradus brevicollis* i *Hebrus ruficeps* – gatunki nowe dla Dolnego Śląska oraz *Acetropis gimmerthalii gimmerthalii*, *Plesiodema pinetella*, *Tytthus pygmaeus*, *Emblethis denticollis*, *Emblethis griseus*, *Emblethis verbasci*, *Pionosomus opacellus* i *Plinthisus brevipennis* – gatunki stwierdzone po raz pierwszy na Górnym Śląsku.

Poniżej przedstawiono listę gatunków Heteroptera zebranych na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego w latach 2002-2023.

Zastosowane skróty oznaczają: ZOPK – budynek Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy, DŁ – Dominik Łęgowski, BL – Barbara Lis.

Gwiazdką oznaczono gatunki nowe dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.

Acanthosomatidae

1. *Acanthosoma haemorrhoidale haemorrhoidale* (Linnaeus, 1758)

ok. Rogalic-Borucic [XS84], przed 2005r. (DŁ).

2. *Elasmucha ferrugata* (Fabricius, 1787)

Czarna Woda k. Pokoju [YS04] sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór wilgotny i sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ).

*3. *Elasmucha fieberi* (Jakovlev, 1865)

Radomierowice [BB94], bór, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

4. *Elasmucha grisea* (Linnaeus, 1758)

Ładza [YS03], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Radomierowice [BB94] bór, 18. 06. 2008, 7 exx. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

Alydidae

5. *Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)

Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL); Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Kaniów [XS93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 3. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szczerlichowe, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 19. 08. 2007, 1 ex., 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

Anthocoridae

6. *Anthocoris nemoralis* (Fabricius, 1794)

Ładza [YS03], bór, 7. 09. 2005, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], głóg, 6. 09. 2005, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], zarośla wierzbowe, 26. 07. 2007, 2 exx. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex., 26. 05. 2007, 1 ex., 6.08. 2007, 3 exx. (DŁ).

*7. *Anthocoris nemorum* (Linnaeus, 1761)

Nowe Kolnie [XS83], zarośla wierzbowe, 26. 07. 2007, 2 exx. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 27. 05. 2007, 1 ex., 6.08. 2007, 3 exx. (DŁ).

8. *Orius majusculus* (Reuter, 1879)

Nowe Kolnie [XS83], zarośla wierzbowe, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

9. *Orius minutus* (Linnaeus, 1758)

Nowe Kolnie [XS83], wał, 31. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], zarośla wierzbowe, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Prąznica [YS03], łąki, 18. 08. 2005, 1 ex., 2. 08. 2007, 2 exx., 25. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 20. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

10. *Orius niger* (Wolff, 1811)

Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 2 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 10. 09. 2005, 1 ex., 6.06. 2007, 1 ex., 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], zarośla wierzbowe, 26. 07. 2007, 3 exx. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

11. *Orius vicinus (Ribaut, 1923)

Borucice [XS75], grąd, 30. 07. 2005, 2 exx. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ). **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

Aradidae**12. *Aradus betulae*** (Linnaeus, 1758)

Lubsza [XS74], przy rezerwacie, 2. 08. 2007, 4 exx. (DŁ); Radomierowice [BB94], bór, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Świątynia Matyldy [XS94], buk, 15. 05. 2008 (DŁ).

13. *Aradus betulinus Fallén, 1807

Radomierowice [BB94], bór, 26. 08. 2007, 3 exx. (DŁ).

14. *Aradus brevicollis Fallén, 1807

Borucice [XS75], grąd, 19. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Czarna Woda [YS04], buk, 15. 07. 2008, 1 ex. (DŁ). **Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**

15. *Aradus conspicuus* Herrich-Schaeffer, 1835

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Lubsza [XS74], przy rezerwacie, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ), Pokój [XS94] [YS04], park, 13. 06. 2007, 2 exx. (DŁ).

16. *Aradus depressus depressus* (Fabricius, 1794)

Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

Artheneidae**17. *Chilacis typhae*** (Perris, 1857)

Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prąznica [YS03], łąki, 28. 04. 2007, 1 ex. (DŁ).

Berytidae***18. *Metatropis rufescens*** (Herrich-Schaeffer, 1835)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

19. *Neides tipularius (Linnaeus, 1758)

Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 26. 07. 2007, 1 ex., 27. 07.

2007, 1 ex., 28. 07. 2007, 1 ex., 29. 07. 2007, 1 ex., 30. 07. 2007, 1 ex., 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Radomierowice [BB94], bór, 17. 07. 2007, 1 ex., 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 1. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

Blissidae**20. *Ischnodemus sabuleti*** (Fallén, 1826)

Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prąznica [YS03], łąki, 18. 08. 2005, 1 ex., 28. 04. 2007, 7 exx., 2. 08. 2007, 1 ex., 25. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

Ceratocombidae***21. *Ceratocombus coleoptratus*** (Zetterstedt, 1819)

Ładza [YS03], bór, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

Cimicidae***22. *Oeciacus hirundinis*** Lamarck, 1816

Ładza [YS03], budynek, 7. 08. 2008, 1 ex. (DŁ).

Coreidae***23. *Arenocoris fallenii*** (Schilling, 1829)

Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 24. 07. 2007, 2 exx., 29. 05. 2008, 3 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 14. 08. 2007, 1 ex., 15. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

24. *Bathysolen nubilus (Fallén, 1807)

Nowe Kolnie [XS83], wał, 5. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

25. *Ceraleptus lividus* Stein, 1858

Ładza [YS03], przed budynkiem ZOPK, 12. 05. 2023, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], wał, 6. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 24. 06. 2008, 2 exx. (DŁ).

26. *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)

Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL); Krzywa Góra [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztolichowe, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

27. *Coriomeris denticulatus* (Scopoli, 1763)

Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 29. 05. 2008, 4 exx. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 17. 05. 2021, 1 ex. (DŁ).

28. *Coriomeris scabricornis* (Panzer, 1809)

Nowe Kolnie [XS83], wał, 31. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ).

29. *Gonocerus acuteangulatus* (Goeze, 1778)

Stobrawa [XS83], zarośla wierzbowe nad Odrą, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

30. *Leptoglossus occidentalis* (Heidemann, 1910)

Kały [BB93], przydrożna łąka, na znaku drogowym, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL).

31. *Spathocera laticornis* (Schilling, 1829)

Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 15. 08. 2007, 1 ex., 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ).

32. *Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)

Dąbrowa Namysłowska [XS95], 12. 05. 2023, 1 ex. (DŁ).

Cydniidae***33. *Adomerus biguttatus*** (Linnaeus, 1758)

Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

34. *Byrsinus flavicornis (Fabricius, 1794)

Okoły [YS03], murawa, 23. 08. 2007, 4 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ).

35. *Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)

Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

36. *Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)

Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 29. 05. 2008, 3 ex. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 6. 08. 2007, 2 ex. (DŁ).

37. *Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)

Ładza [YS03], boisko, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

38. *Tritomegas sexmaculatus* (Rambur, 1839)

Wielopole [XS93], grąd, 5. 06. 2008, 3 ex. (DŁ); Zagwiździe [YS04], koło huty, 25. 08. 2022, 1 ex. (DŁ).

Cymidae***39. *Cymus claviculus*** (Fallén, 1807)

Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 5 ex. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 2. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 31. 07. 2007, 1 ex., 5. 08. 2007, 1 ex. 15. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 28. 04. 2007, 1 ex., 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 28. 05. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 24. 06. 2008, 2 ex. (DŁ).

40. *Cymus glandicolor* Hahn, 1832

Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 2 ex. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 28. 04. 2007, 1 ex., 2. 08. 2007, 2 ex. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 19. 08. 2007, 2 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 29. 05. 2007, 1 ex. (DŁ).

41. *Cymus melanocephalus* Fieber, 1861

Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 28. 04. 2007, 3 ex., 2. 08. 2007, 3 ex. (DŁ); Radmierowice [BB94], bór, 17. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

Geocoridae**42. *Geocoris ater*** (Fabricius, 1787)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 2 ex., 1. 09. 2009, 2 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ); Zagwiździe [YS04], sucha łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL).

Hebridae***43. *Hebrus pusillus pusillus*** (Fallén, 1807)

Gęsi Staw [XS93], brzeg, 28. 04. 2008, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

44. *Hebrus ruficeps Thomson, 1871

Gęsi Staw [XS93], brzeg, 28. 04. 2008, 1 ex. (DŁ).

Gatunek nowy dla Dolnego Śląska.**Heterogastridae*****45. *Heterogaster artemisiae*** Schilling, 1829

Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

Hydrometridae***46. *Hydrometra stagnorum*** (Linnaeus, 1758)

Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 5. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

Lygaeidae**47. *Kleidocerys resedae resedae*** (Panzer, 1797)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Dąbrówka Łubniańska [BB83], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór wilgotny, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

48. *Nithecus jacobaeae (Schilling, 1829)

Ładza [YS03], bór, 15. 07. 2008, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

49. *Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850)

Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

50. *Nysius senecionis senecionis* (Schilling, 1829)

Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 29. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 7 exx. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. 23. 08. 2007, 3 exx. (DŁ).

51. *Nysius thymi thymi* (Wolff, 1804)

Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 14. 05. 2007, 1 ex., (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 1 ex., 6. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 24. 07. 2007, 2 exx., 6. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 8. 06. 2007, 4 exx., 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex., 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 4 exx., 26. 07. 2007, 5 exx., 5. 08. 2007, 1 ex., 26. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Zagwiździe [YS04], sucha łąka, 8. 09. 2021, 2 exx. (BL).

52. *Ortholomus punctipennis* (Herrich-Schaeffer, 1838)

Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex., 26. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 1 ex., 6. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

Miridae**53. *Acetropis carinata*** (Herrich-Schaeffer, 1841)

Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

54. *Acetropis gimmerthalii gimmerthalii (Flor, 1860)

Krzywa Góra [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 20. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ). **Wszystkie wymienione stanowiska leżą na terenie Górnego Śląska, na którym to obszarze zostały stwierdzone po raz pierwszy.**

55. *Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)

Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 6. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

56. *Adelphocoris reichelii (Fieber, 1836)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 6. 06. 2007, 2 exx. (DŁ).

Gatunek został niedawno wykazany po raz pierwszy z Górnego Śląska, z Heczmarowic (zebrany w 2022r.) (Gierlasiński i in., 2023). Stanowisko z Nowej Bogacicy, mimo, że sprzed 15 lat, jest drugim stwierdzeniem tego gatunku na Górnym Śląsku.

57. *Adelphocoris seticornis* (Fabricius, 1775)

Kały [BB93] łąka, 8. 09. 2021, 2 exx. (BL); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 2 exx. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

58. *Adelphocoris ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)

Nowe Kolnie [XS83], zarośla wierzbowe, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 3. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

59. *Agnocoris rubicundus* (Fallén, 1807)

Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], łąg, most, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

Uwaga: rekord z Boboluszek k. Branic (Wolski i Skora, 2012), który umieszczono w kwadracie UTM o współrzędnych YS04, sugeruje, że miejscowość ta leży na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, w części zaliczanej do Górnego Śląska. W rzeczywistości, Boboluszki są położone w kwadracie o współrzędnych XR94 i leżą w Sudetach Wschodnich.

60. *Amblytulus nasutus* (Kirschbaum, 1856)

Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 4 exx. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 8. 06. 2007 1 ex., (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa, 8. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], grąd, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 6. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

61. *Apolygus spinolae (Meyer-Dür, 1841)

Stobrawa [XS83], zarośla nad Odrą, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

62. *Atractotomus magnicornis (Fallén, 1807)

Borucice [XS75], grąd, 18. 06. 2008 1 ex. (DŁ).

63. *Atractotomus mali (Meyer-Dür, 1843)

Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 9. 06. 2007, 1 ex. (DŁ).

64. *Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 30. 08. 2005, 1 ex., 2. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); ok. Rogalic-Borucice [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 6. 08. 2008, 1 ex. (DŁ).

65. *Bryocoris pteridis (Fallén, 1807)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 3 exx., 18. 06. 2008, 5 exx. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

66. *Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex., 9. 06. 2007, 3 exx. (DŁ).

67. *Camptozygum aequale (Villers, 1789)

Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

68. *Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)

Krzywa Góra [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Prażnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 28. 04. 2007, 1 ex. (DŁ).

69. *Capsus ater* (Linnaeus, 1758)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

70. *Capsus wagneri* (Remane, 1950)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 2 exx. (DŁ).

71. *Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)

Prażnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Szubiennik [YS04], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

72. *Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807)

Kaniów [XS93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 6. 06. 2007, 2 exx. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], wał, 5. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], grąd, 24. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa, 8. 07. 2007, 1 ex., 24. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 4 exx. (DŁ).

73. *Chlamydatus pullus (Reuter, 1870)

Borucice [XS75], grąd, 18. 06. 2008 1 ex. (DŁ); Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex., 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 29. 05. 2008, 3 exx. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 4 exx., 6. 08. 2007, 4 exx. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 10. 09. 2005, 2 exx., 26. 07. 2007, 1 ex., 1. 09. 2009, 2 exx. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], wał, 31. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 4 exx., 23. 08. 2007, 6 exx. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 07. 2007, 3 exx., 5. 08. 2007, 1 ex., 26. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Zagwóździe [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

74. *Chlamydatus saltitans (Fallén, 1807)

Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 5 exx., 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

75. *Closterotomus biclavatus biclavatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Borucice [XS75], grąd, 18. 06. 2008 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, sosnowy bór wilgotny, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

76. *Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)

Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 2 exx. (DŁ).

77. *Cyllecoris histrionius* (Linnaeus, 1767)

Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

78. *Deraeocoris lutescens* (Schilling, 1837)

Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 19. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 2 exx. (DŁ); Stobrawa [XS83], zarośla wierzbowe nad Odrą, 19. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 24. 07. 2007, 2 exx., 5. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], łąg, most, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

79. *Deraeocoris ruber* (Linnaeus, 1758)

ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

80. *Dichroscytus rufipennis (Fallén, 1807)

Ładza [YS03], bór, 2. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

81. *Dicyphus errans (Wolff, 1804)

Rybna [XS83], grąd, 20. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 19. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 6. 08. 2008, 2 exx. (DŁ).

82. *Dicyphus globulifer* (Fallén, 1829)

Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 4 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 1. 09. 2009, 2 exx. (DŁ).

83. *Dicyphus pallidus (Herrich-Schaeffer, 1836)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 19. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 9. 06. 2007, 3 exx., 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

84. *Dryophilocoris flavoquadrimaculatus* (De Geer, 1773)

ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

85. *Europiella artemisiae (Becker, 1864)

Stobrawa [XS83], zarośla nad Odrą, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 4 exx. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

86. *Grypocoris sexguttatus (Fabricius, 1777)

Borucice [XS75], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ), Okolice Rogalic-Borucic [XS75], przed 2005r. (DŁ).

Z Dolnego Śląska znany do tej pory tylko z Chrząstawy Wielkiej, skąd podawany był przed II wojną światową (Scholz, 1931), stanowiska z Borucic to drugie stwierdzenie tego gatunku w tej krainie.

87. *Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL); Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], grąd, 21. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 18. 08. 2005, 1 ex., 2. 08. 2007, 1 ex., 2. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 2 exx. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 08. 2007, 3 exx. (DŁ).

88. *Harpocera thoracica* (Fallén, 1807)

Ładza [YS03], boisko, 17. 05. 2021, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

89. *Heterocordylus genistae (Scopoli, 1763)

Kaniów [XS93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex. (DŁ).

90. *Heterocordylus tibialis (Hahn, 1833)

Zagwiździe [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

91. *Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)

Ładza [YS03], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ).

92. *Hoplomachus thunbergii (Fallén, 1807)

Ładza [YS03], murawa, 24. 07. 2007, 1 ex., 6. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

93. *Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)

Krzywa Góra [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Murów [YS03], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prażnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

94. *Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego,

przed 2005r. (DŁ); Prażnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowo-europejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], łąg, most, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 6. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Wronów [XS82], grąd, 11. 05. 2008, 1 ex. (DŁ).

95. *Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 17. 07. 2007, 3 exx. (DŁ); Kaniów [XS93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 26. 07. 2007, 2 exx. (DŁ); Okoły [YS03], grąd, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 4 exx. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex., 26. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 3 exx. (DŁ).

96. *Lygocoris pabulinus (Linnaeus, 1761)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 6 exx. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 20. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 19. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 12. 08. 2005, 2 exx., 25. 05. 2007, 1 ex., 6. 08. 2007, 1 ex., 6. 06. 2008, 3 exx. (DŁ).

97. *Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Nowe Kolnie [XS83], wał, 5. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Okoły, murawa, 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 2. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

98. *Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)

Borucice [XS75], grąd, 21. 08. 2005, 1 ex., 2. 08. 2007, 1 ex., 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 17. 07. 2007, 1 ex., 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Grabice [YS04], murawa, 26. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 2 exx. (BL); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 25. 07. 2005, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 17. 01. 2007, 2 exx., 26. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 10. 09. 2005, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 30. 08. 2005, 1 ex., 2. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 20. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 19. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex., 26. 07. 2007, 1 ex., 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ);

99. *Lygus rugulipennis* Poppius, 1911

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 3 exx. (BL); Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 2 exx. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 25. 07. 2005, 1 ex., 20. 06. 2007, 3 exx. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 26. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 10. 09. 2005, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex., 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Prażnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 18. 08. 2005, 1 ex., 13. 06. 2007, 1 ex., 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Radomierowice [BB94], bór, 18. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 2 exx., 26. 07. 2007, 3 exx., 5. 08. 2007, 2 exx., 26. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Zagwizdzie [YS04], sucha łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL).

100. *Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)

Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Prażnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

101. *Megalocoleus molliculus* (Fallén, 1807)

Ładza [YS03], boisko, 25. 07. 2005, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ).

102. *Megalocoleus tanacetii* (Fallén, 1807)

Kaniów [XS93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], wał, 5. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex., 28. 03. 2007, 2 exx. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 6. 08. 2007, 2 exx. (DŁ).

***103. *Mermitelocerus schmidtii* (Fieber, 1836)**

Wielopole [XS93], grąd, 9. 06. 2007, 1 ex. (DŁ).

104. *Miris striatus* (Linnaeus, 1758)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], łożowisko wierzby szarej i pięciopęcikowej, przed 2005r. (DŁ).

***105. *Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)**

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 2 exx., 18. 06. 2008, 3 exx. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór wilgotny, przed 2005r. (DŁ).

106. *Myrmecoris gracilis* (R.F. Sahlberg, 1848)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ), Stare Budkowice -

Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

***107. *Neolygus contaminatus* (Fallén, 1807)**

Okoły [YS03], grąd, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex., 20. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

***108. *Neolygus viridis* (Fallén, 1807)**

Radomierowice [BB94], bór, 17. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

109. *Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)

Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 5 exx. (BL); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ).

110. *Notostira erratica* (Linnaeus, 1758)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 2. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Grabice [YS04], murawa szcztlichowa, przed 2005r. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], murawa szcztlichowa, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 2 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 4. 08. 2007, 1 ex., 15. 08. 2007, 4 exx. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 19. 08. 2007, 4 exx. (DŁ).

***111. *Orthocephalus brevis* (Panzer, 1798)**

Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

112. *Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)

Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 2 exx. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Zagwizdzie [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

***113. *Orthocephalus saltator* (Hahn, 1835)**

Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 3 exx., 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 3 exx., 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

***114. *Orthonotus rufifrons* (Fallén, 1807)**

Borucice [XS75], grąd, 18. 06. 2008 1 ex. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 20. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 9. 06. 2007, 4 exx. (DŁ).

115. *Orthops basalis* (A. Costa, 1853)

Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL); ok. Rogalic - Borucic [XS75], przed 2005r. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

***116. *Orthops campestris* (Linnaeus, 1758)**

Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

***117. *Orthotylus flavosparsus* (C.R. Sahlberg, 1841)**

Kaniów [XS93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 3 exx. (DŁ).

118. *Orthotylus marginalis* Reuter, 1883

Stobrawa [XS83], zarośla wierzbowe nad Odrą, 25. 05. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex., 9. 06. 2007, 1 ex. (DŁ).

119. *Orthotylus nassatus* (Fabricius, 1787)

Okoły [YS03], łąka trzęślicowa, 8. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

120. *Parapsallus vitellinus (Scholtz, 1847)

Kaniów [XS93], murawa, 27. 07. 2005, 2 exx. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 2 exx. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Stobrawa [XS83], zarośla nad Odrą, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

121. *Phoenicocoris modestus (Meyer-Dür, 1843)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 2 exx. (DŁ).

Drugie stanowisko na Górnym Śląsku; jedyne do tej pory podawane z tej krainy to Tarnowskie Góry (Gorczyca 1991).

122. *Phoenicocoris obscurellus (Fallén, 1829)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

123. *Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)

Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

124. *Phylus melanocephalus* (Linnaeus, 1767)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 2. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 19. 08. 2007, 1 ex., 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], zarośla wierzbowe, 31. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 5. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

125. *Phytocoris confusus Reuter, 1896

Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ).

126. *Phytocoris longipennis Flor, 1861

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); ok. Rogalic - Borucic [XS75], przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 4 exx. (DŁ); Wielopole [XS93], łąg, most, 24. 07. 2007, 2 exx. (DŁ).

127. *Phytocoris tiliae tiliae (Fabricius, 1777)

Wielopole [XS93], grąd, 24. 07. 2007, 2 exx. (DŁ).

128. *Phytocoris ulmi (Linnaeus, 1758)

Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ).

129. *Phytocoris varipes Boheman, 1852

Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

130. *Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 2 exx. (DŁ).

131. *Pilophorus clavatus* (Linnaeus, 1767)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], zarośla wierzbowe, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], zarośla wierzbowe nad

Odrą, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ).

132. *Pilophorus perplexus (Douglas et Scott, 1875)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], zarośla nad Odrą, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

133. *Pinalitus cervinus (Herrich-Schaeffer, 1841)

Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

134. *Pinalitus rubricatus (Fallén, 1807)

ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

135. *Pithanus maerkelii (Herrich-Schaeffer, 1838)

Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 3 exx. (DŁ).

136. *Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)

Borucice [XS75], grąd, 30. 07. 2005, 3 exx., 2. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Kaniów [XS93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex., 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 30. 08. 2005, 2 exx., 13. 06. 2007, 1 ex., 25. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 12. 08. 2005, 4 exx. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex., 9. 06. 2007, 1 ex., 6. 08. 2007, 4 exx. (DŁ).

137. *Plagiognathus chrysanthemi* (Wolff, 1804)

Kaniów [XS93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 5 exx., 6. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 26. 07. 2007, 2 exx., 24. 06. 2008, 5 exx., 1. 09. 2009, 2 exx. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Pokój [XS94] [YS04], murawa szczytlichowa, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 2. 08. 2007, 1 ex., 25. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 20. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 3 exx., 26. 07. 2007, 2 exx., 5. 08. 2007, 2 exx., 26. 08. 2007, 2 exx. (DŁ).

138. *Plesiodema pinetella (Zetterstedt, 1828)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ). **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

139. *Polymerus microphthalmus (Wagner, 1951)

Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 25. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

140. *Polymerus nigrita* (Fallén, 1807)

Prążnica [YS03], łąki, 25. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ);

141. *Polymerus palustris* (Reuter, 1907)

Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 1 ex. (DŁ).

142. *Polymerus unifasciatus* (Fabricius, 1794)

Geśli Staw [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 6. 06. 2007, 2 exx., 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 18. 08. 2005, 1 ex. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

143. *Psallus ambiguus (Fallén, 1807)

Stobrawa [XS83], zarośla wierzbowe nad Odrą, 25. 05. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 5. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

144. *Psallus perrisi* (Mulsant et Rey, 1852)

Borucice [XS75], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], zarośla wierzbowe nad Odrą, 25. 05. 2007, 8 exx. (DŁ).

145. *Psallus quercus (Kirschbaum, 1856)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], las, 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

Do tej pory z Dolnego Śląska podawany tylko z miejscowości Leszczyny (Scholtz, 1931), stanowisko z Borucic jest drugim na terenie tej krainy.

146. *Psallus salicis (Kirschbaum, 1856)

Nowe Kolnie [XS83], wał, 31. 05. 2008, 4 exx. (DŁ).

Do tej pory z Dolnego Śląska zany tylko z Pątnowa Legnickiego (Polentz, 1957).

147. *Psallus varians* (Herrich-Schaeffer, 1841)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 4 exx. (DŁ); Okoły [YS03], grąd, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

148. *Rhabdomiris striatellus striatellus* (Fabricius, 1794)

Kotlarz [YS03], stawy, kora dębu, 15. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], zarośla wierzbowe, 31. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

149. *Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)

Grabice [YS04], murawa szcztolichowa, przed 2005r. (DŁ); Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży i murawy szcztolichowe, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 2. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 10. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ);

Radomierowice [BB94], bór, 17. 07. 2007, 2 exx., 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

150. *Stenodema laevigata* (Linnaeus, 1758)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 3 exx. (DŁ); Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Radomierowice [BB94], bór, 17. 07. 2007, 4 exx. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 19. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], łąg, most, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 6. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

151. *Stenodema virens* (Linnaeus, 1767)

Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 6. 08. 2007, 1 ex., 7. 08. 2007, 1 ex., 8. 08. 2007, 1 ex., 9. 08. 2007, 1 ex., 15. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 19. 08. 2007, 2 exx. (DŁ).

152. *Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)

Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

153. *Strongylocoris luridus (Fallén, 1807)

Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 25. 07. 2005, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 3 exx. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

154. *Teratocoris paludum* J.R. Sahlberg, 1870

Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

155. *Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 8. 06. 2007 1 ex., (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa, 8. 07. 2007, 5 exx. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex., 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

156. *Trigonotylus ruficornis (Geoffroy, 1785)

Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 4 exx., 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 14. 05. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 3 exx., 23. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Wielopole [XS93], łąka,

19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

157. *Tytthus pygmaeus (Zetterstedt, 1838)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 25. 06. 2008, 3 ex., 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ).

Oba wymienione stanowiska należą do Górnego Śląska, skąd gatunek jeszcze nie był wykazywany.

Nabidae

158. *Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], łozowisko wierzby szarej i pięciopęcikowej, przed 2005r. (DŁ); Okoły, grąd, 24. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Prażnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Radomierowice [BB94], bór, 17. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 19. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Stobrawa [XS83], zarośla wierzbowe nad Odrą, 19. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 5. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

159. *Himacerus mirmicoides* (O. Costa, 1834)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Czarna Woda k. Pokoju [YS04], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 17. 07. 2007, 1 ex., 27. 07. 2007, 4 exx. (DŁ); Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 29. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 27. 07. 2007, 1 ex., 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex., 5. 06. 2008, 2 exx., 6. 08. 2008, 2 exx. (DŁ).

160. *Nabis brevis brevis Scholtz, 1847

Okoły [YS03], łąka trzęślicowa, 8. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

161. *Nabis ferus* (Linnaeus, 1758)

Krzywa Góra [YS03], łąki, 21. 05. 2007, 1 ex., 8. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 19. 08. 2007, 1 ex., 24. 06. 2008, 3 exx. (DŁ).

162. *Nabis flavomarginatus* Scholtz, 1847

Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], wał, 5. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Prażnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 28. 04. 2007, 1 ex., 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szczytlichowe, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

163. *Nabis limbatus* Dahlbom, 1851

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Prażnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex., 30. 05. 2007, 1 ex. (DŁ).

164. *Nabis pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 2 exx., 2. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 2. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 15. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Prażnica [YS03], łąki, 28. 04. 2007, 1 ex., 2. 08. 2007, 4 exx. (DŁ); Radomierowice [BB94], bór, 26. 08. 2007, 5 exx. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szczytlichowe, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 6. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

165. *Nabis punctatus punctatus A. Costa, 1847

Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 2 exx. (BL); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 1. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

166. *Nabis rugosus (Linnaeus, 1758)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 2 exx., 2. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Radomierowice [BB94], bór, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 9. 06. 2007, 1 ex., 6. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Zagwiździe [YS04], sucha łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL).

167. *Prostemma aeneicolle* Stein, 1857

Zagwiździe [YS04], koło huty, 25. 08. 2022, 1 ex. (DŁ).

168. *Stalia boops (Schiodte, 1870)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ).

Oxycarenidae

169. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)

Krzywa Góra [YS03], pnie lip, 31. 05. 2019, >100 exx. (DŁ).

170. *Oxycarenus modestus* (Fallén, 1829)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 2. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

Pentatomidae

171. *Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)

Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Murów [YS03], murawa szcztlichowa, przed 2005r. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawa szcztlichowa, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Zagwizdzie [YS04], sucha łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL).

*172. *Arma custos* (Fabricius, 1794)

Okoly - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], wał, 31. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

173. *Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850)

Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ).

174. *Carpocoris purpureipennis* (De Geer, 1773)

Okoly - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

*175. *Chlorochroa pinicola* (Mulsant et Rey, 1852)

Ładza [YS03], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

176. *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)

Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór wilgotny i murawa szcztlichowa, przed 2005r. (DŁ); Okoly - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ), Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

*177. *Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763)

Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

178. *Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758)

Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Okoly - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93],

murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

179. *Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)

Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 2 ex. (BL); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Okoly [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ).

180. *Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766):

ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

*181. *Jalla dumosa* (Linnaeus, 1758)

Stobrawa [XS83], wał, 29. 05. 2023, 1 ex. (DŁ).

182. *Neottiglossa pusilla* (Gmelin, 1790)

Krzywa Góra [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Pokój [XS94] [YS04] murawa szcztlichowa, przed 2005r. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ).

183. *Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)

Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 9. 06. 2007, 1 ex. (DŁ).

184. *Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

185. *Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)

Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], murawa szcztlichowa, przed 2005r. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ); Okoly - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r.

(DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

186. *Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)

Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

187. *Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)

Nowe Kolnie [XS83], wał, 31. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ).

188. *Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781)

Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

189. *Podops inunctus* (Fabricius, 1775)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

190. *Rubiconia intermedia* (Wolff, 1811)

Czarna Woda k. Pokoju [XS94] sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ).

191. *Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)

Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 20. 06. 2008, 1 ex., 23. 08. 2009, 4 exx. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 9 exx., 26. 08. 2009, 5 exx. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], wał, 31. 05. 2008, 14 exx., 5. 08. 2008, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 10. 09. 2005, 3 exx., 1. 09. 2009, 2 exx. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 6. 08. 2007, 6 exx. (DŁ).

192. *Sciocoris homalonotus Fieber, 1851

Ładza [YS03], boisko, 12. 05. 2020, 2 exx. (DŁ).

Po stanowisku z Rudy Śląskiej (Gierlasiński i in. 2021), jest to drugie stanowisko na Górnym Śląsku.

193. *Stagonomus venustissimus (Schränk, 1776)

Borucice [XS75], grąd, 18. 06. 2008 1 ex. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

194. *Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758)

Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

Piesmatidae

195. *Piesma capitatum (Wolff, 1804)

Grabice [YS04], murawa, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ).

196. *Piesma maculatum* (Laporte, 1833)

Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 2 exx. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

Pyrrhocoridae

197. *Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)

Borucice [XS75], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Zagwiździe [YS04], sucha łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL).

Reduviidae

198. *Coranus subapterus (De Geer, 1773)

Prążnica [YS03], łąki, 18. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

199. *Pygolampis bidentata (Goeze, 1778)

Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

200. *Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758)

Ładza [YS03], budynek, 7. 08. 2008, 1 ex. (DŁ).

201. *Rhynocoris iracundus (Poda, 1761)

Murów [YS03], murawa szcztolichowa, przed 2005r. (DŁ).

Rhopalidae

202. *Brachycarenum tigrinus* (Schilling, 1829)

Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztolichowe, przed 2005r. (DŁ).

203. *Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztolichowe, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

204. *Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)

Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 2 exx. (BL); Krzywa Góra [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

205. *Rhopalus maculatus* (Fieber, 1837)

Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

206. *Rhopalus parumpunctatus* Schilling, 1829

Dąbrówka Lubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 2 exx. (DŁ); Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 4 exx. (BL); Kaniów

[XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Kaniów [XS93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], łąki, 21. 05. 2007, 2 exx. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 10. 09. 2005, 1 ex., 25. 04. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa, 8. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 23. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Prąznica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prąznica [YS03], łąki, 28. 04. 2007, 2 exx., 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Radomierowice [BB94], bór, 17. 07. 2007, 2 exx. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztolichowe, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex., 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Zagwiździe [YS04], sucha łąka, 8. 09. 2021, 2 exx. (BL).

207. *Rhopalus rufus Schilling, 1829

Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

208. *Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)

Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Murów [YS03], murawa szcztolichowa, przed 2005r. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 10. 09. 2005, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztolichowe, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

209. *Stictopleurus pictus (Fieber, 1861)

Wielopole [XS93], grąd, 9. 06. 2007, 1 ex. (DŁ).

Drugie stanowisko na Dolnym Śląsku; jedyne do tej pory opublikowane pochodzi z Prochowic (Polentz, 1944).

210. *Stictopleurus punctatonervosus* (Goeze, 1778)

Krzywa Góra [YS03], łąki, 21. 05. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex., 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztolichowe, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

Rhyparochromidae

211. *Beosus maritimus* (Scopoli, 1763)

Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Świeciny [YS04], ściółka, 4. 06. 2021, 2 exx. (GH); Zagwiździe [YS04], sucha łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL).

212. *Drymus brunneus brunneus (R.F. Sahlberg, 1848)

Borucice [XS75], grąd, 30. 07. 2005, 1 ex., 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

213. *Drymus ryeii* Douglas et Scott, 1865

Borucice [XS75], grąd, 18. 06. 2008 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

214. *Drymus sylvaticus (Fabricius, 1775)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Prąznica [YS03], łąki, 30. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

215. *Emblethis denticollis Horváth, 1878

Grabice [YS04], murawa, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ). **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

216. *Emblethis griseus (Wolff, 1802)

Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 1 ex., 24. 06. 2008, 2 exx. (DŁ).

Gatunek nowy dla Górnego Śląska.

217. *Emblethis verbasci* (Fabricius, 1803)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 2. 08. 2007, 1 ex., 11. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

Stanowisko z Nowej Bogacicy jest pierwszym stwierdzeniem tego gatunku na terenie Górnego Śląska.

218. *Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)

Ładza [YS03], boisko, 24. 05. 2007, 1 ex. (DŁ), Ładza [YS03], kompost, 13. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

219. *Eremocoris plebejus* (Fallén, 1807)

Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 8. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 7.09.2005, 2 exx., 17.01.2007, 1 ex., 26. 08. 2007, 2 exx., 28. 05. 2008, 1 ex., 2. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Radomierowice [BB94], bór, 18. 06. 2008, 2 exx. (DŁ).

220. *Gastrodes grossipes grossipes* (De Geer, 1773)

Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 29. 05. 2008, 1 ex. (DŁ).

221. *Gonianotus marginepunctatus (Wolff, 1804)

Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 26. 08. 2007, 1 ex., 28. 05. 2008, 2 exx., (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 10. 09. 2005, 1 ex., 8. 06. 2007, 1 ex., 26. 07. 2007, 4 exx., 12. 08. 2007, 1 ex., 13. 08. 2007, 1 ex., 15. 08. 2007, 1 ex., 24. 06. 2008, 2 exx., 1. 09. 2009, 7 exx. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex., 23. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 23. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Zagwiździe [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

222. *Macrodema microptera (Curtis, 1836)

Ładza [YS03], bór, 17. 01. 2007, 1 ex. (DŁ).

223. *Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ).

224. *Megalonotus sabulicola* (Thomson, 1870)

Wierzchowiny [BB93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex. (DŁ).

225. *Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)

Krzywa Góra [YS03], łąki, 8. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 2 exx. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 28. 04. 2007, 7 exx. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 19. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 31. 05. 2007, 1 ex. (DŁ).

226. *Peritrechus geniculatus* (Hahn, 1832)

Kaniów [XS93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], łąki, 21. 05. 2007, 2 exx., 8. 06. 2007, 2 exx. (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa, 8. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 30. 08. 2005, 1 ex., 2. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 07. 2007, 2 exx. (DŁ); Zagwizdzie [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

227. *Peritrechus lundii (Gmelin, 1790)

Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

228. *Pionosomus opacellus Horváth, 1895

Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ). **Gatunek nowy dla Górnego Śląska.**

229. *Pionosomus varius (Wolff, 1804)

Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 24. 04. 2007, 1 ex., 29. 05. 2008, 2 exx. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex., 1. 09. 2009, 3 exx. (DŁ).

230. *Plinthisus brevipennis (Latreille, 1807)

Kaniów [XS93], bór, 1. 06. 2008, 2 exx. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Radomierowice [BB94], bór, 26. 08. 2007, 3 exx. (DŁ).

Stanowiska z Ładzy i Radomierowic są pierwszymi stwierdzeniami tego gatunku na Górnym Śląsku.

231. *Plinthisus pusillus (Scholtz, 1847)

Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztlichowe, przed 2005r. (DŁ).

232. *Pterotmetus staphyliniformis* (Schilling, 1829)

Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 15. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

233. *Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758)

Ładza [YS03], boisko, 25. 07. 2005, 1 ex., 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 7. 09. 2005, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 25. 04. 2007, 1 ex., 8. 06. 2007, 1 ex., (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 17. 07. 2005, 1 ex. (DŁ).

234. *Rhyparochromus vulgaris* (Schilling, 1829)

Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

235. *Scolopostethus affinis* (Schilling, 1829)

Stobrawa [XS83], grąd, 12. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

236. *Scolopostethus thomsoni* Reuter, 1875

Borucice [XS75], grąd, 2. 08. 2007, 4 exx. (DŁ); Okoły [YS03], grąd, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Prążnica [YS03], łąki, 28. 04. 2007, 1 ex. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 19. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 12. 08. 2005, 2 exx. (DŁ); Stobrawa [XS83], zarośla nad Odrą, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

237. *Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807)

Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], wał, 31. 05. 2008, 1 ex. (DŁ).

238. *Stygnocoris fuliginus* (Geoffroy, 1785)

Ładza [YS03], boisko, 6. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 24. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

239. *Stygnocoris rusticus* (Fallén, 1807)

Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 1. 09. 2009, 1 ex. (DŁ).

240. *Stygnocoris sabulosus* (Schilling, 1829)

Kały [BB93], łąka, 8. 09. 2021, 1 ex. (BL); Ładza [YS03], bór, 7. 09. 2005, 2 exx. (DŁ); Rybna [XS83], grąd, 20. 08. 2005, 1 ex. (DŁ).

241. *Taphropeltus contractus* (Herrich-Schaeffer, 1835)

Ładza [YS03], bór, 7. 09. 2005, 2 exx., 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

242. *Trapezonotus arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)

Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 3 exx., 26. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Kaniów [XS93], murawa, 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 24. 04. 2007, 1 ex., 14. 05. 2007, 1 ex., 8. 06. 2007, 1 ex., 29. 05. 2008, 2 exx. (DŁ); Ładza [YS03], boisko, 20. 06. 2007, 2 exx., 6. 08. 2007, 3 exx. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 25. 07. 2007, 1 ex., 6. 08. 2007, 1 ex., 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 2 exx., 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 25. 04. 2007, 2 exx., 8. 06. 2007, 1 ex., 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 14. 08. 2005, 3 exx., 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

243. *Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798)

Grabice [YS04], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Kaniów [XS93], murawa, 27. 07. 2005, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], murawa, 6. 08. 2007, 1 ex., 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 25. 04. 2007, 1 ex., (DŁ); Okoły [YS03], murawa, 26. 07. 2007, 4 exx., 23. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 26. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

Saldidae**244. *Chartoscirta cincta cincta*** Herrich-Schaeffer, 1841

Klara [XS93], starorzecze, 7. 08. 2008, 3 exx. (DŁ); Rybna [XS83], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ).

245. *Chartoscirta cocksii (Curtis, 1835)

Prążnica [YS03], łąka, 20. 08. 2009, 2 exx. (DŁ).

246. *Chartoscirta elegantula* (Fallén, 1807)

Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

247. *Saldula arenicola* (Scholtz, 1847)

Wielopole [XS93], łąka, 19. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

248. *Saldula opacula* (Zetterstedt, 1838)

Budkowiczanka, krowi most [YS03], 15. 07. 2008, exx. (DŁ); Gęsi Staw [XS93], brzeg, 28. 04. 2008, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], torfowisko, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ); Zagwizdzie [YS04], murawa, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ).

249. *Saldula orthochila* (Fieber, 1859)

Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztolichowe, przed 2005r. (DŁ).

250. *Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758)

Wielopole [XS93], grąd, 5. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

Scutelleridae**251. *Eurygaster maura*** (Linnaeus, 1758)

Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztolichowe, przed 2005r. (DŁ).

252. *Eurygaster testudinaria* (Geoffroy, 1785)

Krzywa Góra [YS03], łąki, 21. 05. 2007, 1 ex., 8. 06. 2007, 3 exx. (DŁ); Murów [YS03], murawa szcztolichowa, przed 2005r. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 6. 06. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

253. *Odontoscelis fuliginosa (Linnaeus, 1761)

Ładza [YS03], boisko, 17. 05. 2021, 1 ex. (DŁ); Nowe Kolnie [XS83], wał, 31. 05. 2008, 3 exx. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], Zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ); ok. Rogalic-Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

Stenocephalidae***254. *Dicranocephalus agilis*** (Scopoli, 1763)

Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 29. 05. 2008, 2 exx. (DŁ).

255. *Dicranocephalus medius* (Mulsant et Rey, 1870)

Wielopole [XS93], grąd, 2. 06. 2007, 1 ex. (DŁ).

Thyreocoridae**256. *Thyreocoris scarabaeoides*** (Linnaeus, 1758)

Kaniów [XS93], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 27. 07. 2007, 1 ex. (DŁ); Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego,

przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Stare Budkowice - Wierzchowiny [BB93], murawy szcztolichowe, przed 2005r. (DŁ).

Tingidae***257. *Acalypta gracilis*** (Fieber, 1844)

Ładza [YS03], bór, 26. 08. 2007, 1 ex. (DŁ).

258. *Acalypta marginata (Wolff, 1804)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 2 exx., 29. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 27. 07. 2007, 3 exx. (DŁ).

259. *Acalypta nigrina (Fallén, 1807)

Ładza [YS03], sosnowy bór świeży, przed 2005r. (DŁ); Ładza [YS03], bór, 7. 09. 2005, 5 exx. (DŁ).

260. *Acalypta parvula (Fallén, 1807)

Dąbrówka Łubniańska [BB83], bór, 27. 07. 2007, 2 exx. (DŁ); Radmierowice [BB94], bór, 26. 08. 2007, 2 exx. (DŁ).

261. *Derephysia foliacea foliacea (Fallén, 1807)

ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowiny [BB93], murawa, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

262. *Dictyla echi* (Schrank, 1782)

Okoły - Krzywa Góra [YS03], zespół goździka kropkowanego, przed 2005r. (DŁ).

263. *Dictyla humuli* (Fabricius, 1794)

Nowe Kolnie [XS83], zarośla wierzbowe, 31. 05. 2008, 1 ex. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 9. 06. 2007, 1 ex., 29. 08. 2007, 2 exx. (DŁ).

264. *Galeatus maculatus (Herrich-Schaeffer, 1838)

Wierzchowiny [BB93], murawa, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

265. *Kalama tricornis* (Schrank, 1801)

Kaniów [XS93], murawa, 5. 08. 2007, 1 ex. (DŁ); Nowa Bogacica [BB94], łąki, dęby, 19. 08. 2007, 2 exx. (DŁ); Wielopole [XS93], grąd, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

266. *Lasiacantha capucina capucina (Germar, 1837)

Krzywa Góra [YS03], wydma, murawa, 29. 05. 2008, 2 exx. (DŁ).

267. *Oncochila scapularis* (Fieber, 1844)

Radmierowice [BB94], bór, 18. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

268. *Physatocheila costata* (Fabricius, 1794)

ok. Rogalic - Borucic [XS75], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

269. *Physatocheila dumetorum* (Herrich-Schaeffer, 1838)
Wielopole [XS93], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

270. *Physatocheila smreczynskii* China, 1952

Rybna [XS83], 22. 03. 2023, 1 ex. (DŁ); ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); ok. Stobrawy [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ); Wierzchowy [BB93], murawa, 24. 06. 2008, 1 ex. (DŁ).

271. *Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)

Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka, 20. 08. 2009, 1 ex. (DŁ); Stobrawa [XS83], wał, 6. 05. 2008, 1 ex. (DŁ).

272. *Tingis cardui* (Linnaeus, 1758)

ok. Rybnej [XS83], grąd środkowoeuropejski, przed 2005r. (DŁ).

273. *Tingis pilosa* Hummel, 1825

Krzywa Góra [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Okoły [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ); Prążnica [YS03], łąka trzęślicowa z udziałem sitów, przed 2005r. (DŁ).

Piśmiennictwo – References

- Assmann A. 1854. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen wanzenartigen Insekten. *Zeitschrift für Entomologie* **8**: 1–106.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.). 1995. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol.1. Enicocephalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 222 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.). 1996. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol.2. Cimicomorpha I*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 361 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.). 1999. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol.3. Cimicomorpha II*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 577 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.). 2001. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol.4. Pentatomomorpha I*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 361 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.). 2006. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol.5. Pentatomomorpha II*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 550 ss.
- Aukema B., Rieger Ch., Rabitsch W. 2013. *Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region, vol.6. Supplement*. The Netherlands Entomological Society, Wageningen, 629 ss.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog Fauny Polski* **23** (2): 1–232.
- Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Taszakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. 2018. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **12**: 65–73.
- Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019a. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **13**: 69–92.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3555576>
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Orzechowski R., Taszakowski A., Woźniak A., Regner J., Kolago G., Stolarczyk T., Nowak J. 2019b. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **13**: 19–48.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.2597533>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syrratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimkiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – II. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **14**: 53–108.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3763843>
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020b. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100.
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syrratt M., Regner J., Żóralski R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – III. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **15**: 31–68.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.4671971>
- Gierlasiński G., Kolago G., Taszakowski A., Miłkowski M., Syrratt M., Masłowski A., Grzywocz J., Rutkowski T. 2022. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – IV. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **16**: 37–62.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.6522538>
- Gierlasiński G., Kolago G., Taszakowski A., Miłkowski M., Regnar J., Kojder D., Kowalczyk J. K., Grzywocz J., Burda M., Masłowski A., Rutkowski T. 2023. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce – V. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* **17**: 63–96.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.8239502>

- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013-2023. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>
- Gorczyca J. 1991. Phylinae (Heteroptera, Miridae) of Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* 2: 17–81.
- Gorczyca J. 2004. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tazsniowate – Miridae. Podrodzina: Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6b. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 83 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tazsniowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6a. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 32 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tazsniowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 6c. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 75 ss.
- Hebda G. 2012. Materiały do znajomości rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych z nadrodziny Coreoidea (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 31: 153–161.
- Hebda G., Mazur M.A. 2010. Nowe stanowiska rzadko spotykanych gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Insecta: Heteroptera) na Śląsku i w Sudetach Wschodnich. *Wiadomości entomologiczne* 29: 69–74.
- Hebda G., Melke A., Plewa R., Szafraniec S., Rutkowski T. 2016. Nowe stanowiska korowcowatych (Hemiptera: Heteroptera: Aradidae) w Polsce. *Acta Entomologica Silesiana* 24: 1–10.
- Lis B., 1999. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Prześwietlikowate – Tingidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 8. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 64 ss.
- Lis B. 2007. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Płaszczycowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 9. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 33 ss.
- Lis B., Stroiński A., Lis J. A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* 1: 157 ss.
- Lis J. A. 2000. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Tarczówkowate – Pentatomidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 14. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, 76 ss.
- Lis J. A., Lis B., Ziaja D. J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* 2: 145 ss.
- Łęgowski D. 2009. New data on terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Stobrawa Landscape Park (Lower Silesia). *Opole Scientific Society Nature Journal* 42: 103–108.
- Péricart J. 1972. Hemipteres. Anthocoridae, Cimicidae et Microphysidae de l'Ouest-Palearctique. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen 7. Masson et Cie. Paris. 402 ss.
- Péricart J., 1987. Hemipteres Nabidae d'Europe et du Maghreb. Faune de France 71: 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. Faune de France 84A, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 2. Faune de France 84B, 468 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. Faune de France 84C, 487 ss.
- Polentz G. 1944. Beitrage zur Kenntnis der schlesischen Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* 19 (3): 7–14.
- Polentz G. 1957. Beitrage zur Kenntnis mitteleuropaischer Wanzen (Heteroptera). *Beitrage zur Entomologie* 7: 16–20.
- Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger* 11: 79-82, 99-102, 117-120.
- Schuh R. T., Weirauch Ch. 2001. *True Bugs of the World (Hemiptera: Heteroptera): Classification and Natural History (Second Edition)*. Siri Scientific Press (1 Jan 2020) 978-0-9957496-9-6 (Monograph Series Volume 8), 768 ss.+32pls.
- Wagner E, Weber H. H. 1964. Hétéroptères Miridae. Faune de France 67, 591 ss.
- Wolski A., Skora H. 2012. New Polish data for *Agnocoris reclairei* (Wagner, 1949) and *A. rubicundus* (Fallén, 1807) (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) with a key to the Palearctic species of *Agnocoris* Reuter. *Heteroptera Poloniae - Acta Faunistica* 4: 5–12.
- Wróblewski A. 1968. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera. Leptopodidae, nabrzeżkowate – Saldidae. Klucze do oznaczania owadów Polski, część XVIII, zeszyt 3. PWN, Warszawa, 35 ss.
- Wróblewski A. 1980. Pluskwiaki (Heteroptera). *Fauna Ślaskowa Polski* 8: 1–157.

Dane internetowe:

<https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/vie-wparkkrajobrazowy.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.21>

<https://gis.biomap.pl/>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

List of species of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) collected in the area of Stobrawa Landscape Park in the years 2002-2023

The Stobrawa Landscape Park, which lies within two zoogeographical regions (Lower and Upper Silesia), was established on 28 September 1999 to protect unique habitats and rare and protected species of flora and fauna. The first faunistic data on the occurrence of true bugs (Hemiptera, Heteroptera) of the area where the Stobrawa Landscape Park is currently located, refer to single sites mentioned by German entomologists. Only after the Stobrawa Landscape Park was established, at the beginning of the 21st century, did publications appear that significantly enriched the state of knowledge of the Heteroptera fauna in this area. Thanks to these studies, 213 species of Heteroptera bugs have so far been found in the Stobrawa Landscape Park. The aim of this study was to present hitherto unpublished data on the occurrence of species of terrestrial Heteroptera bugs collected in the area of Stobrawa Landscape Park in the years 2002-2023. The study revealed the occurrence of 163 species in this area, of which 110 species were shown for the first time from the area of Stobrawa Landscape Park. This list contains information on all 273 Heteroptera species shown from this area so far.

Otrzymano (received): 14 July 2023

Zaakceptowano (accepted): 20 September 2023